

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROGRAMMING COMPETENCE IN FUTURE ENGINEER PROGRAMMERS

Xasan Umarov¹

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

KEYWORDS

algorithmic competence,
algorithmic competence,
systematic-task approach,
programming, problem,
systematic-problem
approach, algorithms and
given structure, CSChicker,
program, task

ABSTRACT

This article examines the issue of applying a competency-based approach to teaching programming to students in higher education institutions. The structural elements of algorithmic competence formed at different stages of training in the process of preparing future specialists in the field of information and communication technologies for professional activity are highlighted.

2181-3884/©2023 in Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

DOI: 10.5281/zenodo.7741286

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Senior teacher, Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Jizzakh, Uzbekistan, (umarovxasan_a@mail.ru)

BO'LAJAK MUHANDIS DASTURCHILARDA DASTURLASH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI

KALIT SO'ZLAR:

dasturlash kompetentlik,
algoritmik kompetensiya,
tizimli – topshiriqli
yondashuv, dasturlash,
masala, tizimli-masalali
yondashuv, algoritmlar va
berilganlar strukturasi,
CSChicker, dastur, topshiriq

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida talabalarga dasturlashni o'rgatishda kompetensiyaga asoslangan yondashuvni qo'llash masalasi qarab chiqilgan. Bo'lajak axborot kommunikatsiya-texnologiyalari sohasi bo'yicha mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida o'qitishning turli bosqichlarida shakllanadigan dasturlash kompetentlikning tuzulmaviy elementlari yoritilgan.

Bugungi kunga kelib texnika taraqqiyoti juda tez rivojlanib bormoqda. Har bir soha uchun zamonaviy texnikalar kun sayin yangilanib, mutaxassisdan doimo izlanish talab qilmoqda. Bunday rivojlanish davrida oliy ta'lim muassasalari talabalarini zamon talablariga monand, ish beruvchilar talablariga mos, ishlab chiqarish texnikalarini amaliyotda qo'llay olidigan va jamoaviy ishlay oladigan kadr qilib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu masalalarning yechimini topish va oliy ta'lim muassasalarida uni amalga oshirish ustida ko'plab islohatlar amalga oshirilmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida umumkasbiy va ixtisoslik fanlarini o'zaro integratsiyasini va kasbga yo'naltirilgan ta'limni joriy etish bo'lajak kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Barcha fanlarni o'qitish tizimli muvofiqlashtirilgan bo'lishi, bu yagona maqsad – davr talablariga muvofiq kasbiy moslasha oladigan tarmoqli mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan bo'lmog'i lozim. Ta'lim sifatini oshirish – bu bugungi kunda butun jahon hamjamiyatidagi eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Uni hal etish uchun esa, ta'lim mazmunini modernizatsiyalash, ta'lim jarayoni texnologiyalarini va so'zsiz ta'limning yakuniy maqsadini qayta ko'rib chiqish talab etiladi. Shu kontekstda mutaxassislarni kasbiy kompetentligini va kasbiy moslasha olishi, o'zlashtirgan bilimlarini kasbiy faoliyatida qo'llay olishi va ish beruvchining talablariga moslasha olishini rivojlantirish zarur.

Bo'lajak axborot-kommunikatsiya texnologiyalar sohasi mutaxassislarining dasturlash kompetentligini rivojlantirish elektron ta'lim resurslari yordamida mashg'ulotlarni tashkil etish va olib borish uchun o'quv materiallarini va dasturlarni taqdim etish quyidagi bir qator talablarga javob berishi kerak. "Algoritmlar va berilganlar strukturasi" kursining amaliy va mustaqil ta'lim uchun fanning to'liq sohasini qamrab olish; topshiriqlarning qiyinchilik darajasidasi asosida berib borishligi; topshiriqlarni tanlashda didaktik tizimlilik; topshiriqlarni taqdim etishning metodik ketma-ketligi; o'quv topshirig'i bilan ishlashda interaktivliklik; o'quv traektoriyasini tanlashda erkinlik va boshqalar ana shunday talablar jumlasidandir. Demak, ta'lim oluvchilarning dasturlash kompetentligini berilgan metodik topshiriqlar asosida o'qitishning dasturiy vositalar asosida maxsus moslashtirilgan material bo'lishi kerak. Bu erda o'qitishning elektron ta'lim resurslarini

yaratish texnologiyalari bilan bog'liq yana quyidagi talablarni ham qo'shimcha qilamiz: dasturiy ta'minot, boshqarish stili va dizayn yagonaligi; guruhda hamkorlikdagi ish va jamoaviy bo'lib ishlashni tashkil etishning mavjudligi; pedagogik qo'llash natijalari asosida o'quv materiallarini kengaytirish uchun ochiqlik. Bu esa o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalari talabalarining sifatli ta'lim olishlarini ta'minlash va berilayotgan bilimning davlat ta'lim standartlari talablariga muvofiqligini baholash imkonini beradi.

Oliy ta'lim muassasalari axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislari talabalarining dasturlash kompetentligini rivojlantirish va shakllantirish dasturiy vositalar asosida o'quv-bilish faoliyatini monitoring qilish jarayonini modernizatsiyalashning muhim texnologiyasiga aylanmoqda. Ularning asosiy afzalligi kam vaqt sarflab hamda avtomatik testlovchi tizim orqali ishonchli monitoring natijalarini olishga erishishdan iborat. Bunday dasturiy ta'minot mustaqil ishlash mavzuni o'rganish jarayonida talabalarining o'quv-bilish faolligini oshiradi, ularning o'zi uchun qulay bo'lgan muhitda ishlashga imkon beradi. shuningdek, talabalarining algoritmik ko'nikmalarini rivojlantirishga, ularning aqliy faoliyatini jadallashtirishga, zaruriy bilim va ko'nikmalar darajasini oshirishga va ta'minlashga ko'maklashish uchun ham ulardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi.

Dasturlash kompetentlikni rivojlantiruvchi va shakllantiruvchi dasturiy ta'minotlari talabalar bilim va ko'nikmalarini nafaqat tizimlashtirishda muhim ahamiyatga ega, balki ularning kasbiy faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi omil sifatida individual ta'limni shakllantirishda ta'lim texnologiyalarini rivojlantirishning aniq yo'nalishi hisoblanib o'qitish samaradorligini oshirishga imkon beradi. Ana shularni e'tiborga olgan holda talabalarga algoritmlar va berilganlar strukturasi kursida dasturlash kompetentlikni rivojlantirishga mo'ljallangan dastur yechimi tog'riligini avtomatik testlovchi tizim CSChicker dasturiy ta'minoti yaratildi.

Ushbu tizimda qo'yilgan masalaning dasturiy yechimi kiritilgan miqdordagi bir qancha testlar bilan tekshiriladi, ya'ni foydalanuvchi tomonidan echim sifatida jo'natilgan dastur tizim tomonidan kompilyatsiyalanadi. Bu jarayon dastur sintaksisidagi xatoliklarni tekshirishda yordam beradi. Dastur sintaksisida xatolik bo'lmasa, tizim kompilyatsiyalangan dasturga ko'rsatilgan miqdordagi testlar – masala sharti bo'yicha berilgan (kiruvchi) qiymatlarni kiritib algoritm to'g'riligini tekshiradi. Algoritm to'g'riligini quyidagicha baholanadi: natijaning masala shartiga mosligi (agar javob noto'g'ri bo'lsa, qaysi testda bu xatolik bo'lganligi ko'rsatiladi), dasturning har bir test uchun sarflaygan vaqti (dastur bajarilish tezligi ko'rsatilgan me'yordan past bo'lsa, dastur bajarilishi to'xtatiladi va bu haqida xabar chiqadi), xotira hajmi (sarflangan xotira hajmi, kod uzunligi bo'yicha ham ma'lumot yig'iladi va bu ma'lumotlar asosida reyting ko'rsatib boriladi).

Tizimda beriladigan masalalar turlarga ajratilgan holda kiritiladi.

id	sarlovha	ball	turkum
1	Tarmoqlanuvchi	5	I TUR
2	Tarmoqlanuvchi	10	II TUR
3	Kubik	5	I TUR
4	Doira	5	I TUR
5	Uchburchak	5	I TUR
6	Nuqta va tekislik 1	5	I TUR
7	Nuqta va tekislik 2	10	II TUR
8	Yig'indini hisoblash	10	II TUR
9	Yig'indini hisoblash 2	15	III TUR
10	Ifodani hisoblang	5	I TUR

Bo'lajak axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislarida dasturlash kompetentlikni rivojlantirishda Algoritmilar va berilganlar strukturasi fanining imkoniyatlaridan kelib chiqib, tizimga bu masalalarni quyidagi parametrlar bo'yicha turlarga ajratilgan:

- bo'lajak axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi mutaxassislarining algoritmik kompetentligini shakllantirish kontekstida fanining o'ziga xos xususiyatlarini qayd etish va imkoniyatlarini aniqlash;

- dasturlash kompetentlikni bosqichma-bosqich shakllantirish jarayoniga algoritmik yo'nalishining tayyor echim algoritmi qo'llashni talab qiladigan masalalarni (I -turdagi masalalar) algoritmlarni tuzish yoki birlashtirish (II -turdagi masalalar) mantiqiy fikrlashni talab qiladigan masalalarni (III -turdagi masalalar) masalalarni kiritish zarurligi va maqsadga muvofiqligini asoslaymiz;

- dasturlash kompetentlikni shakllantirish kontekstida I, II va III turdagi masalalarning tavsiflari va ularning murakkablik darajalarini taqdim etamiz va ushbu masalalarni kiritgan holda "Algoritmilar va berilganlar strukturasi" kursini o'qitish mazmunini ko'rib chiqamiz;

- "Algoritmilar va berilganlar strukturasi" kursini o'qitishning dasturlash kompetentlikni shakllantirish jarayoniga hissa qo'shadigan usullarini o'rganamiz.

Masalan, III tur masalasi sifatida qo'yilgan topshiriq:

№ 9 Masalaning berilishi:

Muallif: Administrator

Yordam: Help1

Ko'rish

Masalaga: sinovlar, daraja, urinishlarim, jo'natish

Talablar: 1000 ms, 6000 kb, 1000 c, 15 ball

Kiruvchi ma'lumotlar : n natural soni berilgan ($0 \leq n \leq 9$)

Chiquvchi ma'lumotlar : Yig'indi chiqarilsin

Ushbu masala maksimal 15 ball bilan baholanishi, vaqt bo'yicha limit 1 sekund, xotira limiti 6000 kb ekanligi ko'rsatilgan.

Masalaga 3 ta yordam ma'lumotlari ham kiritilgan bo'lib, ulardan foydalanish turli jarimalar (to'plangan balldan ma'lum qismini olib tashlash) qo'llanilishiga sabab bo'ladi, chunki III tur masalasini ishlay olmagan foydalanuvchi II yoki I-tur masalasi ko'rinishiga o'tkaziladigan masalani echishiga to'g'ri keladi.

Dasturiy echim qabul qilinganidan so'ng:

Foydalanuvchi to'plagan ballarini o'z sahifasida kuzatib borishi mumkin:
Umumiy bali:

Alohida tur bo'yicha to'plagan bali:

Oliy ta'lim muassasalari talabalarini o'qitishda tizimli – topshiriqli yondashuvni qo'llash asosida algoritmik kompetensiyani shakllantirish orqali bugungi kunda ta'lim jarayoniga joriy etish uchun tavsiya etish imkonini beradi.

Hozirgi kunda nashr etiladigan zamonaviy darsliklar va o'quv qo'llanmalar talabalarga algoritmlash va dasturlashni o'rgatishda tizimli – topshiriqli yondashuvdan foydalanishga qaratilgan bo'lishligini taqozo etmoqda.

Shuningdek ushbu yondashuv oliy ta'lim muassasalarida joriy va oraliq hamda yakuniy nazoratlarni fraktal, individual yoki guruhli ish jarayonida talabalar bilishi sifatini tekshirish va baholash uchun amaliy yo'naltirilgan topshiriqlarni ishlab chiqishda foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кормен, Т.Х. Алгоритмы: построение и анализ – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1296 с. – ISBN 5-8459-0857-4.
2. Лавров, С.С. Программирование. Математические основы, средства, теория – СПб.: Изд-во БХВ-Петербург, 2001. – 320 с. – ISBN: 5-94157-069-4.
3. Нариньяни, А.С. Модель или Алгоритм: новая парадигма информационной технологии. – М.: Российский НИИ искусственного интеллекта, 1997. – № 4. – URL: <http://sirius-2.narod.ru/n212.html> (дата обращения: 24.01.2012).
4. Непрокина, И.В. Формирование готовности ученика к усвоению учебной информации: синергетический подход. Монография – Тольятти: Издательство Тольяттинского государственного университета, 2007. – 169 с. - ISBN 5- 7266-0284-6
5. Mixliyevich Y. R., Abdullaevich U. X., Ibroxim o'g'li N. A. TALABALARDA DASTURLASH KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA UMUMKASBIY FANLARNING IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH HAQIDA //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 715-717.
6. Abdullaevich U. X. TOPSHIRIQLAR TALABALARDA DASTURLASH KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK TA'MINOTI SIFATIDA //International

Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 679-682.

7. Umarov X. INTEGRATION OF STUDYING THE DISCIPLINES OF DISCRETE MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE IN THE SYSTEM OF TRAINING IT SPECIALISTS //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 13-27.

8. Jomurodov D. Virtual va to'ldirilgan reallik zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari sifatida //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-169.